

O'ZBEK TILIDA LAHJALARNING TURLARI VA ULARNING TARIXIY AHAMIYATI

To'laganova Mehriniso¹

O'zbek filologiya fakulteti 1-bosqich talabasi

Xidirova Iroda²

Ilmiy rahabari

¹⁻²Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645132>

Anontatsiya: O'zbek tilida lahjalarning turlari va ularning tarixiy ahamiyati, sheva lahja, dialektologiya so'zlariga tarif.

Kalit so'zlar: Sheva, lahja, dialektologiyasi uning tarixi

O'zbek tili asosan boshqa tillardan ko'p shevaliligi bilan farqlanadi. Sheva, dialekt lahja terminlarining jug'aviy ma'nosini bilishimiz lozim. Alisher Samixon "O'zbek dialektologiya" asarida bu atamalarga quyidagicha izoh berilgan.

Sheva(arabcha) ravish, tarz, yo'sin degan ma'noni bildirib, fanda biror tilning o'ziga xos leksik, fonetik va grammatik xususiyatlari bilan farqlanib turadigan kichik territoriyaga oid qismini anglatadi.

Lahja (arabcha) so'z bo'lib u ham ravish, tarz, yo'sin, sheva ma'nolarini bilditadi. Dialektologik termin sifatida qadimdan o'zbek tilining taraqqiyotiga asos bo'lgan sheva va dialektologiyaning eng yirik to'dasini anglatadi. Dialekt so'zi (gerkcha) bo'lib, sheva degan ma'noni anglatib (aslida qabila tili demakdir), aksariyat til xususiyatlari o'xshah bo'lgan shevalarni birlashtiradi. Turkiy tilda asosan hozirgi o'zbek tilining 3 guruhga bo'linib o'rganamiz:

1. Qarluq guruhi: o'zbek, uyg'ur
2. Qipchoq guruhiga: qozoq, qoraqolpoq, qirg'iz, tatar, boshqird, chuvash.
3. O'g'uz guruhi: ozarbayjon, turkman, usmonli turk

Bu lahjalarning turkiy tillar oilasida a'lohida guruhlarga ajralishi. O'zbek tili ham qarluq guruhiga kiradi. Bu lahjaning o'zaro tarixi bor. Masalan: Turk xoqonligi 552-yilda tashkil topgandan so'ng g'arbiy Oltoydan chiqqan va Mo'g'ul tog'ining janubiy qismidan to'ile daryosigacha bo'lgan hududni o'z ichiga oladi. Bugungi kunda qarluq lahjasida so'zlashadigan insonlarning soni 20 milliondan ziyod. Yettisuv, Farg'ona, Sharqiy Turkistonning hududlari bilan chilib, xajal, yog'mo kabi bir qancha qabilalar ham yashagan. Asosan Uyg'ur ham qarluqlar tarkibiga kirgan. Chilgil qabilasining asosiy aholi qatlami asosan shahar va qishloqlarda yashagan, bu lahja fanda qarluq deb ham yuritilgan.

Qipchoq lahjasi: bu lahja turi ham asosan aholisi Oltoy o'lkasida yashagan. VII-VIII asdlarda Turkiy xalqlar tarkibiga kiritilgan va bu davrda qipchoqlar asosan Irtish daryosi bo'yida yashagan. Bu lahja O'zbekistonning ham bir qancha

viloyatlari aholisi tomonidan ham bugungi kunda so'zlashadilar. Masalan: Surxandaryo, Sirdaryo, Samarqand, Toshkent, Qashqadaryo, Navoiy, Jizzax kabi bir qancha viloyatlar aholisi tomonidan foydalaniladi. Bu lahja jilovchi sheva vakillari turkumiga kiradi, ya'ni 'j' harfini nisbatan so'zlashuvda ko'p qo'llaydi.

O'g'uz lahjas: bu lahjasi ham qadimda ilk marta Ile daryosi bo'yida vujudga kelgan. IX-X axrlarda Sirdaryo viloyatida yashab o'tgan.

O'zbekiston hududida turli shevalarda so'zlashuvchilar mavjud, shu bois ham hudud jihatdan ham farq qiladi. Surxandaryo aholisi asosan 'j' harfini so'zlashuv jarayonida ko'p qo'llaydi, shuning uchun surxandaryoliklar 'j' harfi shevaga kiradi. Bundan tashqari Toshkent va Farg'ona hududida ham turlicha shevalarda gaplashishadi. Bu hudud aholisi asosan 'shatta', 'qatta', 'butta' deya foydalanishadi. O'zbekiston hududida yashovchi barcha aholi o'zining xohlagan shevasida gaplashishi mumkin. Faqatgina ko'chada yoki uyda bu shevalarda foydalanish mumkin. Ishda yoki o'qishda yoki maktabda ham adabiy tilda so'zlashish lozim deb bilaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisherboyev Samixon 'O'zbek dialektologi'
2. Ra'no Sayfullayev 'Hozirgi o'zbek tili'